

NARRATIVA DIGITAL: PRODUTOS E SERVIÇOS AGROFLORESTAIS

1. Abelhas numa colmeia 2. Mel de marca num frasco 3. Empresário Sugar Daddies numa floresta. 4. Abelhas e uma colmeia (Fotos: Finish Company)

O QUE E PORQUÊ

Contar histórias (storytelling) é um método de comunicação (marketing) e promoção da marca (branding) para divulgar informações sobre produtos e serviços. Além disso, com a narrativa, os decisores políticos e os profissionais podem enfrentar desafios para obter apoio, por exemplo, para o planeamento proativo da resiliência e a ação climática. Enquanto a narrativa tradicional tem ocorrido nas formas oral, verbal e visual através da comunicação face a face ou de artefactos físicos, a narrativa digital pode ser feita através de áudio, vídeo, imagens e textos divulgados através da tecnologia. O storytelling feito por explorações agroflorestais individuais e empresas constrói não apenas marcas dessas explorações e empresas individuais, mas também uma identidade de marca mais ampla da agrofloresta como um setor e diferentes sistemas, produtos e serviços agroflorestais em comparação com os sistemas agrícolas convencionais. Um exemplo de como a narrativa digital é usada no contexto de sistemas agroflorestais é colocado na Finlândia e a sua narrativa digital através da transformação de histórias rurais negativas em lugares rurais atraentes.

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

Em geral, a narrativa digital consiste em sete elementos: perspectiva da história e relação do contador de histórias com a história, pergunta central ou "segredo" que mantém o público envolvido, conteúdo emocional que faz com que o público sinta conexões com a história, tom de voz pessoal único, música e paisagem sonora que apoiam a história, simplicidade e uso económico de material que não é mais do que o que a história exige, e ritmo da história. O conceito de transformar histórias rurais negativas em lugares rurais atraentes (enaltecer os lugares rurais) consiste em misturar história, história e localidade com experiência geracional, mistura rural e urbana, e ênfase visual e estética na clareza e minimalismo no marketing e na marca, dando ênfase a características negativas associadas ao campo.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palavras-chave: Comercialização, imagem de marca, storytelling.

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Contar histórias (storytelling) é uma forma universal de comunicação. Em essência, as histórias apoiam a compreensão, a lembrança e a identificação com o que está na história. As histórias afetam as atitudes das pessoas e são ferramentas eficientes para influenciar as pessoas. As histórias são feitas para públicos específicos, como clientes atuais ou potenciais de uma exploração ou empresa.

O storytelling pode ter um papel importante na construção de uma imagem dos sistemas agroflorestais, uma vez que os consumidores têm, em geral, muito pouco conhecimento e informação sobre estes sistemas e os seus produtos e serviços, e os benefícios dos sistemas agroflorestais em comparação com os sistemas agrícolas e florestais convencionais para fins de tomada de decisão dos consumidores na Finlândia. A narrativa pode ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre as escolhas de consumo, a ter uma compreensão mais profunda das diferentes opções de produção de alimentos e dos seus efeitos no ambiente e a ter uma visão mais profunda do mundo rural e das suas realidades.

As histórias e a capacidade de utilizá-las são um tipo de capital intangível ou histórico para avançar, por exemplo, marketing e branding, exclusivos para cada exploração e empresa. O storytelling pode trazer experiências únicas e significados para os clientes como histórias de visão de futuro, histórias de fundo de uma exploração ou empresa e seus produtos e serviços, histórias históricas de nascimento da fazenda/empresa, histórias de serviços da perspectiva de um consumidor, histórias de clientes de antecedentes e motivações, histórias de referência e histórias de valor. Ao transformar histórias rurais negativas em lugares rurais atraentes, por exemplo, usando fotos de máquinas antigas, edifícios antigos e realidade do trabalho de produção de mel feito no campo, uma empresa Finish vende mais do que um produto – eles vendem imaginários, conexões emocionais com um lugar e sentimentos de pertencimento a um lugar rural.

A narrativa digital oferece uma oportunidade de alcançar uma base de consumidores mais ampla do que com a narrativa tradicional. No contexto dos produtos e serviços agroflorestais, a presença online em diferentes plataformas online pode oferecer aos agricultores uma base de clientes nova e alargada que se estende para além da área rural local. Enquanto no espaço digital a concorrência pode ser feroz com base no preço, a narrativa oferece a possibilidade de se diferenciar dos outros. Na era da sobrecarga de informação no espaço digital, a narrativa ajuda a transmitir informações em partes menores e num formato mais fácil de assimilar pelos consumidores.

DESTAQUES:

- O storytelling pode ter um papel importante na construção de uma imagem do sistema agroflorestal.
- Storytelling é um método de marketing e branding para disseminar informações sobre produtos e serviços.
- A narrativa digital oferece uma oportunidade de alcançar uma base de consumidores possivelmente mais ampla do que a narrativa tradicional.

Empresários Sugar Daddies a cuidar das colmeias numa floresta
(Foto: Finish Company)

References:

- Eisman, D. & Hoffmann, M. 2024. Telling the Story of Climate Change through Food. In: Coren, E. & Wang, H. (eds). *Storytelling to Accelerate Climate Solutions*. Springer, Cham, Switzerland, pp. 295-308. Available at: [Add a little bit of body text](#) [Accessed 3 June 2025].
- Honkanemi, T. 2023. *Maaseutu ja kaupungissa: paikkaseksikkö-ilmion relationaalinen tulkinta*. University of Vaasa. *Acta Wasaensia* 508. 186 p. Available at: <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-084-9> [Accessed 23 January 2025].
- Kalliomäki, A. 2014. *Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka*. Talentum, Helsinki. 231 p.
- Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Turning Negative Rural Storylines into Attractive Rural Places in Honey Business. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.
- Rauhala, M. & Vikström, T. 2014. *Storytelling työkaluna: vaikutu tarinoilla bisneksessä*. Talentum, Helsinki. 351 p.
- Sabah, S. 2023. Introductory Chapter: From Traditional to Digital Storytelling. In: Sabah, S. (ed.). *Digital storytelling: content and application*. IntechOpen Series Business, Management and Economics, Volume 11. IntechOpen, London. pp. 3-7. Available at: [Add a little bit of body text](#) [Accessed 4 June 2025].
- Sugar Daddies Co. 2025. *Sugar Daddies Honey Company*. Available at: <https://sugardaddieshoney.com/> [Accessed 23 January 2025].
- Sugar Daddies Honey Company. Instagram account. Available at: <https://www.instagram.com/sugardaddieshoneycompany/> [Accessed 8 October 2024].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.